

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19363159>

XAVFLI SANOAT OBYEKTLLARI UCHUN XAVFSIZLIKNI BOSHQARISH TIZIMI

Raximov Oktabr Dustkabilovich

Qarshi davlat texnika universiteti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” professori

Egamberdiyeva Manzura Olimjon qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” magistiranti

Xasanova Fazilat Bobomurod qizi

Qarshi davlat texnika universiteti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” magistiranti

***Annotatsiya.** Maqolada xavfli obyektlarlarni boshqarishni tizimli tashkil etish, sanoatdagi xavfli ob'ektlarni boshqarish va ularda xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi ilmiy tadqiqotlar tahlili keltirilgan. Sanoat korxonalarida xavflarni aniqlash va baholash usullari tasnifi yoritilgan hamda asosiy metodlari tahlil etilgan.*

***Tayanch so'zlar:** xavf, xavfli obyektlar, xavfli sanoat obyekti, xavfsizlik, xavfsizlikni boshqarish tizimi, texnologiya, sanoat xavfsizligi.*

KIRISH

Bugungi kunda sanoatning jadal rivojlanishi bilan birga ishlab chiqarish jarayonlarida turli xavf omillari ham ortib bormoqda. Ayniqsa, kimyo, energetika, neft-gaz va boshqa texnologik jarayonlar murakkab bo'lgan sohalarda faoliyat yurituvchi korxonalar xavfli sanoat obyektlari hisoblanadi. Bunday obyektlarda texnologik jarayonlarning murakkabligi, yuqori bosim va harorat sharoitlari, shuningdek turli

kimyoviy moddalar bilan ishlash inson hayoti va sog‘lig‘i uchun xavf tug‘dirishi mumkin [1].

Shu sababli ishlab chiqarish jarayonlarida xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, xavfsiz mehnat muhitini yaratish va baxtsiz hodisalarning oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasida mehnat xavfsizligini ta‘minlash va xodimlarni himoya qilish masalalari davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada mehnat muhofazasi bo‘yicha qator qonunlar va me‘yoriy hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, ular ishlab chiqarishda xavfsizlik talablariga rioya qilishni tartibga soladi.

Sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta‘minlashning muhim usullaridan biri xavfsizlikni boshqarish tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hisoblanadi. Bunday tizim ishlab chiqarish jarayonlaridagi xavf omillarini aniqlash, risklarni baholash, ularni kamaytirish choralarini ishlab chiqish hamda nazorat qilishni o‘z ichiga oladi. Xavfsizlikni boshqarish tizimining samarali ishlashi nafaqat xodimlar salomatligini saqlash, balki ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta‘minlashda ham muhim rol o‘ynaydi.

Shu bois xavfli sanoat obyektlarida xavfsizlikni boshqarish tizimini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish masalasi dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Mazkur maqolada xavfli sanoat obyektlarida xavfsizlikni boshqarish tizimining ahamiyati, uning asosiy tamoyillari hamda ishlab chiqarish jarayonlarida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

TADQIQOT METODLARI

Tadqiqotda bibliografik va semantik tahlil, bashoratlash metodi, taqqoslash va statistik tahlil metodlardan foydalanildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMALAR

Xavfli obyektlar faoliyati davomida odamlar hayoti, sog‘lig‘i, atrof-muhit yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan ishlab chiqarish yoki texnik obyektlardir. Bunday obyektlarda odatda portlash, yong‘in, zaharlanish yoki texnologik avariya yuz berish xavfi mavjud bo‘ladi. Xavfli sanoat obyekti, bu ishlab chiqarish jarayonida

portlash, yong'in, zaharlanish yoki texnogen avariya yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korxonalar yoki inshootdir. Masalan: kimyo zavodlari, neft-gaz korxonalarini, portlovchi moddalar saqlanadigan omborlar. Xavfsizlik - inson hayoti, sog'ligi, atrof-muhit va mulkni turli xavf-xatarlardan himoya qilish holati. Xavfsizlik sanoat jarayonlarida eng muhim talab hisoblanadi.

Xavfsizlikni boshqarish tizimi korxonada xavflarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan tashkiliy, texnik va huquqiy choralar majmuasidir. Bu tizim ish jarayonini xavfsiz tashkil etishga xizmat qiladi. Xavfli sanoat obyektlari uchun xavfsizlikni boshqarish tizimini ishlab chiqish va tatbiq etish masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar asosan sanoat korxonalarida yuzaga keladigan avariya sabablarini aniqlash, ularni oldini olish usullarini ishlab chiqish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz tashkil etish masalalariga qaratilgan. [2].

Sanoat xavfsizligi bo'yicha olimlar W.Herbert [4], E.Frank [5] Jr.Bird, Jens Rasmussen [6] va Trevor Kletzning [7] ilmiy ishlari xavfli obyektlarda xavfsizlikni boshqarish tizimini shakllantirishda nazariy asos vazifasini bajaradi. Ularning tadqiqotlari avariya sabablarini oldini olish, inson va texnika omillarini hisobga olgan holda xavfsizlikni ta'minlash tamoyillarini belgilaydi.

Sanoat xavfsizligi bo'yicha dastlabki ilmiy tadqiqotlarni olib borgan olimlardan biri Herbert William Heinrich hisoblanadi. U ishlab chiqarish korxonalarida sodir bo'lgan ko'plab baxtsiz hodisalarni o'rganib, avariya sabablarini tasodifan yuz bermasligini, balki ularning ma'lum sabab va sharoitlar natijasida kelib chiqishini ilmiy asoslab bergan. Uning tadqiqotlari natijasida ishlab chiqarishda sodir bo'ladigan kichik xavfli holatlar va mayda jarohatlar kelajakda katta avariya sabablariga olib kelishi mumkinligi aniqlangan. Shu sababli u korxonalarda xavfsizlikni ta'minlash uchun doimiy nazorat, xodimlarning xavfsizlik madaniyatini oshirish hamda xavfli vaziyatlarni erta aniqlash zarurligini ta'kidlagan [4].

Keyinchalik sanoat xavfsizligi bo'yicha ilmiy izlanishlar E.Frank [5], Jr.Bird tomonidan davom ettirilgan. U korxonalarda sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalar faqat

texnik nosozliklar sababli emas, balki boshqaruvdagi kamchiliklar, noto'g'ri tashkil etilgan mehnat sharoitlari va inson omili bilan ham bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning tadqiqotlari natijasida xavfsizlikni boshqarish tizimi korxonalar boshqaruvining muhim qismi bo'lishi kerakligi haqida xulosa qilingan.

Sanoat xavfsizligi tizimida inson omilining o'rni haqida muhim tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri Jens Rasmussen hisoblanadi. U murakkab texnologik tizimlarda inson, texnika va tashkilot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganib, ko'plab avariya insonning noto'g'ri qarori yoki axborot yetishmasligi sababli yuzaga kelishini ta'kidlagan. Uning ilmiy ishlari sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta'minlashda inson omilini hisobga olish zarurligini ko'rsatib berdi.

Kimyo va texnologik jarayonlar xavfsizligini o'rganishda esa Trevor Kletz muhim ilmiy ishlar olib borgan. U sanoat korxonalarida xavfsizlikni ta'minlash uchun avvalo texnologik jarayonlarni to'g'ri loyihalash zarurligini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, xavfsizlikni faqat himoya vositalari yoki nazorat tizimlari yordamida emas, balki jarayonning o'zida xavfni kamaytirish orqali ta'minlash mumkin. Bu yondashuv sanoat xavfsizligida "inherent safety", ya'ni ichki xavfsizlik tamoyili sifatida keng qo'llanila boshlagan [7].

Shu tariqa, ushbu olimlarning ilmiy tadqiqotlari xavfli sanoat obyektlarida xavfsizlikni boshqarish tizimini shakllantirish, ishlab chiqarish jarayonlaridagi xavflarni aniqlash va ularni kamaytirish usullarini ishlab chiqishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning ishlari bugungi kunda sanoat korxonalarida xavfsizlikni boshqarish tizimlarini yaratish va takomillashtirish jarayonida keng qo'llanilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida xavfsizlikni ta'minlash "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun [5] va Mehnat kodeksi [6] bilan tartibga solinadi. Ular xodimlarning xavfsiz mehnat sharoitiga ega bo'lish huquqi va ish beruvchining majburiyatlarini belgilaydi. Shu bilan birga, xavfli sanoat obyektlarini ro'yxatga olish va monitoring qilish tartibi ham huquqiy asosda belgilanadi.

Xavfni aniqlash va baholashda sanoat obyektlarida quyidagi usullar qo'llaniladi:

- texnologik jarayonlarda xavfsizlikni ta'minlash;
- himoya vositalari va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari;
- favqulodda vaziyatlarga profilaktik chora-tadbirlar;
- xodimlar xavfsizligini oshirish uchun treninglar va mashqlar.

Xavfli sanoat obyektlari inson hayoti va sog'lig'iga bevosita tahdid soladi. So'nggi yillarda sanoat avariylari va ularning iqtisodiy zararini kamaytirish muhim masala bo'lib qolmoqda. Shu sababli xavfsizlikni boshqarish tizimini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi. Maqsad xavf va risklarni baholash, inson va texnika omillarini hisobga olgan holda xavfsizlikni ta'minlashdir.

XULOSALAR

Bugungi kunda sanoatning jadal rivojlanishi bilan birga xavfli omillar ham ortib bormoqda. Ayniqsa, kimyo, energetika, neft-gaz va boshqa murakkab texnologik jarayonlar bilan shug'ullanuvchi korxonalar xavfli sanoat obyektlari hisoblanadi. Shu bois, xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, xavfsiz mehnat muhitini yaratish va avariylarni oldini olish dolzarb masala hisoblanadi. Xavfli sanoat obyektlarida xavfsizlikni boshqarish tizimini takomillashtirish xavfni aniqlash, risklarni baholash, ularni kamaytirish va nazorat qilish imkonini beradi. Bu tizim nafaqat xodimlar salomatligini saqlash, balki ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Shu bois, xavfli sanoat obyektlarida xavfsizlikni boshqarish tizimining samaradorligini oshirish sanoat korxonalarida xavfni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Bu tizimni ilmiy tadqiqot ishlari asosida muntazam takomillashtirib borish hamda xodimlar xavfsizlik madaniyatini oshirish esa uning muvaffaqiyatli ishlashini kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2006 йил 28 сентябдаги “Хавфли ишлаб чиқариш объектларининг саноат хавфсизлиги тўғрисида” №ЎРҚ-57 қонуни
2. “O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 28 oktyabrдаги №ЎРҚ-798-son “Mehnat kodeksi”
3. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 22 sentyabr даги “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida” №ЎРҚ-410 қонуни
4. Herbert W. Heinrich. Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach. 1931.
5. Frank E. Bird Jr. Management Guide to Loss Control. 1966.
6. Jens Rasmussen. Risk Management in a Dynamic Society: A Modelling Problem. 1997.
7. Trevor Kletz. What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters. 1980.